

***STUDI SISTEM TRANSIT ORIENTED
DEVELOPMENT (TOD) PERKERETAPIAN DALAM
RENCANA JARINGAN
KERETA API KOMUTER MAMMINASATA***

*STUDY OF TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT (TOD)
RAILWAYS SYSTEM IN THE PLAN OF
MAMMINASATA'S COMMUTER RAILWAYS*

Kosmas Toding, ST, MT

kosmastoding@gmail.com

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luwu

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Belopa

HP. 081342775842

ABSTRAK

Perpindahan moda transportasi tidak efektif disebabkan moda transportasi tidak terkoneksi pada titik transit. Penelitian ini bertujuan menganalisis konektivitas antar moda dan menentukan strategi perencanaan simpul berbasis *Transit Oriented Development (TOD)* pada koridor kereta api komuter Mamminasata (*Maros, Makassar, Gowa dan Takalar*). Penelitian dilakukan pada kawasan *sub urban* dan *urban* Kota Makassar pada koridor jaringan kereta api komuter Mamminasata. Analisis yang digunakan antara lain (1) Analisis pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah Mamminasata, (2) Analisis pergerakan penduduk, (3) Analisis *proximity*, dengan *feeder*, (4) Analisis penentuan titik simpul dan (5) Analisis spasial berbasis TOD pada titik simpul. Hasil penelitian menetapkan ada 14 titik simpul potensial pada koridor Kota Makassar. Analisis dengan pendekatan sistem transit pada 2 koridor tersebut terdapat 2 *transit nodes*

dan 12 *transit corridor*. Infrastruktur TOD berupa *transit stop* direncanakan pada setiap titik simpul dengan stasiun utama pada *transit nodes* dan stasiun kecil/halte pada *transit corridor*. *Park and Ride* dengan fasilitas parkir baik secara horizontal dan vertikal (*building parking*) direncanakan pada 8 titik simpul potensial.

Kata kunci: *Transit Oriented Development (TOD)*, komuter, Mamminasata, kereta api

Abstract

Switching modes is not effective due to transportation is not connected to the transit point. This study aims to analyze intermodal connectivity and determine the node-based planning strategies. Transit Oriented Development (TOD) on the commuter rail corridor of Mamminasata (Maros, Makassar, Gowa and Takalar). The study was conducted at sub urban and urban city of Makassar in rail network Mamminasata. The analysis used include (1) Analysis of populations growth and development Mamminasata region, (2) Analysis of population movement, (3) Analysis of proximity with feeder, (4) Analysis of the determination of node, and (5) Spatial analysis based on the TOD nodes. The results establish the potential there are 14 nodes in the corridor of Makassar. Analysis of the transit system approach on two corridors, there are 2 transit nodes and 14 transit corridor. Infrastructure TOD form of transit stop is planned at each node point to the main station on the transit nodes and small stations/stops on the transit corridor. Park and ride parking lot with facility both horizontally and vertically (building parking) is planned on the 8 node potential.

Keyword : *Transit Oriented Development (TOD)*, commuter, Mamminasata, trains

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan perkotaan, fasilitas transit intermoda dan kawasan transit telah menjadi aspek yang tidak terlepas. Daerah disekitar titik transit merupakan kawasan yang potensial bagi pengembangan. Hal ini terkait dengan kemudahan akses yang ditawarkan kawasan yang dekat dengan fasilitas transit dan aktifitas yang mungkin akan dibangkitkan oleh kegiatan transit di kawasan tersebut. Berbagai teori dan konsep mengenai hubungan antara kegiatan transit dan pengembangan pun menjadi sebuah diskursus yang menarik dalam keilmuan perencanaan perancangan kota. Termasuk diantaranya adalah *Transit Oriented Development* (TOD) yang telah banyak diwujudkan di berbagai kota di dunia. TOD telah dikenal luas sebagai konsep yang menjawab kebutuhan area transit. Diantara manfaat dari TOD adalah penurunan penggunaan mobil dan pengeluaran keluarga untuk transportasi, peningkatan pejalan kaki dan pengguna transit, menghidupkan kembali kawasan pusat kota, peningkatan densitas dan intensitas, penghematan beban pengembangan untuk parkir, serta peningkatan nilai properti dan berbagai kegiatan disekitar transit, hingga perbaikan kualitas lingkungan dan komunitas. Dalam skala regional, diharapkan konsep ini dapat menyelesaikan permasalahan pertumbuhan kota dengan pola *sprawling* dan kemacetan, Dunphy (2004). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis konsep konektivitas antar moda pada koridor jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terkait

Penelitian tentang Jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata telah dilakukan oleh Windra Priatna Humang (2012) yang berjudul Perencanaan Jaringan dan Simpul Kereta Api Komuter Mamminasata (Pendekatan Geospasial Pergerakan Transportasi Perkotaan). Perencanaan tersebut menetapkan 4 jalur dan simpul potensial kereta api komuter Mamminasata yaitu:

- a) Rute I, (*Loop line*) yaitu simpul Kampus Unhas, simpul Sinrijala, simpul Pelabuhan Soekarno Hatta, simpul Mariso, simpul Mallengkeri, simpul Samata, dan simpul Antang.

- b) Rute II, Maros-Makassar yaitu simpul Turikale, simpul Bandara dan simpul Kampus Unhas.
- c) Rute III, Takalar-Gowa-Makassar yaitu simpul Patalassang, simpul Kalebajeng, simpul Sungguminasa, simpul Mallengkeri.
- d) Rute IV, Takalar-Makassar yaitu simpul Bonto Kassi, simpul Bonto Lebang, simpul Tanjung Bunga dan simpul Mariso.

Penelitian tentang penerapan konsep pembangunan berbasis *Transit Oriented Development* sebagai bagian dari *Transport Demand Management* telah dilakukan oleh Venny Veronica Natalia (2010) pada studinya yang berjudul Konsep Pembangunan Berorientasi Transi Sebagai Pengendalian Pola Pergerakan Transportasi di Kawasan Perkembangan Kota Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pergerakan penduduk dari kawasan perkembangan kota dan sekitarnya ke pusat-pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Makassar serta konsep penanganan transportasi berbasis TOD di Kawasan Perkembangan Kota. Penelitian tersebut menghasilkan lokasi simpul pelayanan infrastruktur (Fasek-Fasos), simpul perpindahan moda dan lokasi penerapan *Transit Oriented Development*.

Penelitian tentang perencanaan kawasan berbasis TOD telah dilakukan oleh Fahdiana Yuniasih (2007) dengan judul tesis Perancangan Kawasan *Transit Oriented Development* Dukuh Atas Berdasarkan Optimalisasi Sirkulasi. Penelitian tersebut dilakukan pada kawasan Dukuh Atas, Jakarta yang menyimpulkan bahwa Sinergi ini akan signifikan bergantung pada aksesibilitas fasilitas transit dan proporsi perjalanan antara mobil dan kendaraan umum. Dengan semakin baiknya aksesibilitas fasilitas transit dan semakin tingginya proporsi penggunaan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, maka volume pergerakan pejalan kaki di fasilitas transit akan semakin besar dan lingkungan kawasan akan semakin aktif.

Menurut Ewing (1997), beberapa pedoman pengembangan system transit antara lain; terdiri dari 2 pendekatan, yaitu transit koridor dan transit node/simpul. Pendekatan sistem transit menurut Wunas, (2009) yaitu *Transit Corridor* dan *Transit Nodes*. *Transit Corridor* adalah *mixed-use* yang mengutamakan transit

karena terletak pada koridor jalan utama, sedangkan *Transit Nodes* adalah *mixed-use* yang mengutamakan simpul kegiatan untuk kebutuhan sosial, ekonomi, rekreasi dan parkir. *Park and Ride*, secara umum didefinisikan sebagai perilaku parkir pada fasilitas parkir tertentu dan berpindah ke transportasi publik untuk melakukan perjalanan ke satu tujuan. Sistem parkir ini banyak diterapkan sebagai bagian dari manajemen transportasi. (O'Flaherty, 1997)

Perencanaan titik transit dengan konsep fungsi campuran (*mix use*) sehingga aktifitas pada titik transit menjadi optimal. Prinsip-prinsip sarana fungsi campuran adalah (1) Efisiensi penggunaan lahan, (2) Hunian vertikal, kepadatan tinggi dan massa bangunan kompak, (3) Lebih pendek jarak dan waktu pencapaian (5-15 menit) untuk kegiatan sosial dan ekonomi, terbanyak dapat dicapai dengan jalan kaki dan bersepeda, (4) Perencanaan jaringan jalan yang menjamin kenyamanan bagi pengguna motorisasi dan non-motorisasi, (5) Peningkatan usaha kecil menengah dan (6) Menciptakan *image* spesifik kawasan. Sistem perencanaan guna lahan campuran juga harus didukung pola perkembangan kota yang ramping/kompak dimana pada kawasan sub urban fungsi hunian sudah harus bersusun vertikal dengan konsep *smart growth*. Konsep *smart growth* merupakan konsep fungsi lahan campuran (*mix use land*) bertujuan agar akses ke sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dapat dicapai dengan berjalan kaki (Wunas, 2011).

Dalam rencana tata ruang wilayah Mamminasata dirumuskan untuk mewujudkan Metropolitan Mamminasata yang Kreatif (*Creative*), Bersih (*Clean*) dan Terkoordinasi (*Coordinated*). Konsep pengembangan tata ruang Mamminasata dibagi atas Zona perencanaan urban dengan Makassar sebagai pusat, zona perencanaan semi urban dan zona hutan produksi dan zona hutan lindung. Khusus untuk zona urban dimana merupakan pusat tarikan pergerakan yang besar, sedangkan zona semi urban akan direncanakan pengembangan kota satelit baru yang menjadi salah satu bangkitan pergerakan baru. Selain itu, pusat industri seperti KIMA, KIMAMA, KITA, KIWA dan KIROS juga menjadi pusat pertumbuhan yang menjadi tujuan pergerakan, (RTRW Mamminasata, 2006)

Kaitannya dengan perencanaan jalur kereta api komuter di wilayah Mamminasata, bahwa penetapan jalur nantinya akan berdasarkan arahan tata

ruang dalam hal ini melihat perencanaan lokasi pusat permukiman baru (*new settlement*), lokasi-lokasi industri, lokasi perguruan tinggi, rencana pelabuhan dan rencana bandara untuk kemudian dijadikan acuan penentuan alternatif jalur. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Mamminasata yang telah disahkan menjadi perda menuai tentang pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi telah tertuang dalam Rencana Induk Jaringan Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi yang diarahkan untuk menghubungkan wilayah/kota yang memiliki potensi unggulan baik penumpang maupun barang. Rencana jaringan kereta api tersebut terdiri dari kereta api trans Sulawesi, kereta api regional komuter Mamminasata dan kereta Monorail Mamminasata. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi dalam bentuk sistem tidak dapat dihindari untuk mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan efektif. Hal ini diwujudkan dengan interkoneksi moda transportasi di kawasan Mamminasata. Keterpaduan dengan moda transportasi massal seperti rencana Bus Rapid Transit (BRT) Busway yang terdiri dari 6 koridor dalam Kota Makassar dan rencana Kereta Monorail Mamminasata yang akan dibangun 4 tahap menghubungkan kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin-Daya, *Daya-Center Point of Indonesia* (CPI) di kawasan Tanjung Bunga, (RTRW Mamminasata, 2006)

Kereta api komuter adalah kereta api dengan sifat perjalanan ulang alik dari satu stasiun ke stasiun lainnya dalam satu kota/kawasan lain yang berdekatan dan dalam satu kesatuan ekonomi dan social. Ciri-ciri kereta api komuter adalah (1) Memiliki zona waktu puncak kepadatan penumpang pada pagi hari (07.00-09.00) dan sore hari (17.00-19.00), (2) Sebagian besar penumpang menuju kearah yang sama, (3) Jarak perjalanan pendek dan (4) Jumlah penumpang hampir tetap pada hari kerja, tetapi menurun secara drastis pada hari libur. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan antar lain (1) menghubungkan beberapa stasiun di wilayah perkotaan, (2) melayani banyak penumpang berdiri, (3) memiliki sifat perjalanan ulang alik/komuter, (4) melayani penumpang tetap, (5) memiliki jarak dan/ atau waktu tempuh pendek dan (6) melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya, (PP_72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api).

Penelitian tentang Jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata telah dilakukan oleh Windra Priatna Humang (2012) yang berjudul Perencanaan Jaringan dan Simpul Kereta Api Komuter Mamminasata (Pendekatan Geospasial Pergerakan Transportasi Perkotaan). Perencanaan tersebut menetapkan 4 jalur dan simpul potensial kereta api komuter Mamminasata. Penelitian tentang penerapan konsep pembangunan berbasis *Transit Oriented Development* sebagai bagian dari *Transport Demand Management* telah dilakukan oleh Venny Veronica Natalia (2010) pada studinya yang berjudul Konsep Pembangunan Berorientasi Transi Sebagai Pengendalian Pola Pergerakan Transportasi di Kawasan Perkembangan Kota Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola pergerakan penduduk dari kawasan perkembangan kota dan sekitarnya ke pusat-pusat kegiatan sosial dan ekonomi di Kota Makassar serta konsep penanganan transportasi berbasis TOD di Kawasan Perkembangan Kota. Penelitian tersebut menghasilkan lokasi simpul pelayanan infrastruktur (Fasek-Fasos), simpul perpindahan moda dan lokasi penerapan *Transit Oriented Development*. Penelitian tentang perencanaan kawasan berbasis TOD telah dilakukan oleh Fahdiana Yuniasih (2007) dengan judul tesis Perancangan Kawasan *Transit Oriented Development* Dukuh Atas Berdasarkan Optimalisasi Sirkulasi. Penelitian tersebut dilakukan pada kawasan Dukuh Atas, Jakarta yang menyimpulkan bahwa Sinergi ini akan signifikan bergantung pada aksesibilitas fasilitas transit dan proporsi perjalanan antara mobil dan kendaraan umum. Dengan semakin baiknya aksesibilitas fasilitas transit dan semakin tingginya proporsi penggunaan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi, maka volume pergerakan pejalan kaki di fasilitas transit akan semakin besar dan lingkungan kawasan akan semakin aktif.

Pada rencana Masterplan Jalur Kereta Api Perkotaan Mamminasata telah merekomendasikan 6 koridor jaringan pada kawasan Mamminasata yaitu (1) koridor Maros-Palabuhan, (2) koridor Maros-Karebosi, (3) koridor Maros-Karebosi via Moncongloe, (4) koridor Takalar-Karebosi via Sungguminasa, (5) koridor Takalar-Karebosi via Samata dan (6) koridor Takalar-Karebosi via Barombong, (Insan Mandiri, 2011).

Transit Oriented Development (TOD) merupakan suatu strategi pengembangan suatu kawasan yang padat dengan tata guna lahan campuran (*mix-use*) terdiri dari fungsi perumahan, perkantoran, perbelanjaan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas sosial lainnya dengan berfokus pada stasiun transit (bus atau kereta api). Manfaat konsep pembangunan berbasis TOD ini antara lain (1) Penurunan penggunaan mobil pribadi mengurangi pengeluaran keluarga untuk biaya transportasi, (2) Peningkatan pejalan kaki dan pengguna transit sehingga akan menjadi gaya hidup yang sehat, (3) Menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan intensitas serta densitas pembangunan disekitar area transit, (4) Meningkatkan penjualan properti di sekitar transit, (5) Meningkatkan kesempatan bagi berbagai kegiatan dan fungsi disekitar transit, (6) Mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan, (7) Mengurangi peluang terbentuknya sprawl, membuka peluang untuk pengembangan bentuk compact dan (8) Lebih murah jika dibandingkan dengan membangun jalan, (Ewing, 1997).

Penerapan sistem *Transit Oriented Development (TOD)*, membutuhkan dukungan sarana moda transportasi dan prasarana/infrastruktur antara lain mencakup jaringan jalan, jalur pejalan kaki (*pedestrian*), jalur sepeda, halte/stasiun (*transit stop*), fasilitas parkir (*park and ride*) dan pusat informasi yang mudah dijangkau jika pengendara melakukan perpindahan disekitar area transit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah non-eksperimental bersifat deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yang merupakan jenis studi kasus dengan pengamatan langsung di lapangan yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti dan perkembangannya dimasa yang akan datang terkait dengan perkembangan transportasi massal di Kota Makassar.

Lokasi penelitian ini difokuskan pada kawasan pusat kota (*urban*), kawasan perkembangan (*sub urban*) dan regional yang dilalui oleh koridor jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata. Populasi dari penelitian ini adalah jumlah penduduk Mamminasata mulai dari usia >10 tahun yang diasumsikan setiap hari akan melakukan perjalanan baik inter maupun antar wilayah

Mamminasata. Metode pendekatan yang digunakan dalam penetapan sistem jaringan dan simpul pergerakan kereta api perkotaan secara garis besar merupakan rangkaian proses identifikasi dan analisis. Identifikasi dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada pada wilayah studi berupa (1) Identifikasi pertumbuhan penduduk, (2) Identifikasi lokasi pusat pelayanan (bangkitan dan tarikan), (3) Identifikasi jaringan transportasi, (4) Identifikasi kriteria penentuan jenis sistem transit berbasis TOD pada jaringan kereta api komuter Mamminasata dan (5) Identifikasi tata ruang (*spasial*)

Sedangkan untuk proses analisis dilakukan antara lain dengan; Analisis pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah Mamminasata, digunakan untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhan dan kepadatan penduduk di wilayah Mamminasata sebagai potensi *demand* pergerakan komuter. Selain itu pertumbuhan penduduk tersebut dikaitkan dengan kecenderungan perkembangan wilayah Mamminasata.

Analisis pergerakan penduduk, digunakan untuk mengetahui potensi pergerakan yang terjadi diantara kawasan Mamminasata. Analisis ini didasarkan pada identifikasi *originanddestination* pergerakan penduduk yang dilakukan dengan matriks asal tujuan (MAT), mengacu pada pendekatan terhadap pendapat responden (masyarakat) dalam menghadapi berbagai pilihan alternatif kondisi.

Analisis *proximity* (kedekatan) dengan jaringan *feeder*, digunakan untuk mengetahui seberapa besar kedekatan rencana jaringan kereta api komuter dengan jaringan transportasi pengumpan (*feeder*) seperti monorail, busway dan angkutan umum (*pete-pete*). Sehingga dapat ditentukan jaringan yang dapat mengakomodir perpindahan moda, ketika penduduk akan melakukan pergerakan. Analisis Penentuan Simpul pada Jaringan Kereta Api Mamminasata, untuk menentukan simpul ini dilakukan dengan analisis skalogram yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman. Namun skalogram dan indeks sentralitas juga dapat digunakan untuk memperlihatkan hirarki pusat pelayanan suatu kawasan yang menjadi tujuan pergerakan orang.

Analisis spasial untuk menentukan simpul potensial, digunakan untuk menentukan simpul potensial dan sistem transit pada setiap rute kereta api komuter Mamminasata. Penentuan potensi simpul tersebut didasarkan pada

analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk (potensi *demand*), analisis *proximity* dengan jaringan *feeder*, dan faktor penggunaan lahan serta jarak antara simpul dengan bangkitan (permukiman) pada 2 koridor jaringan sesuai dengan Masterplan Jalur Kereta Api Perkotaan Mamminasata.

Analisis spasial dengan penerepan konsep *Transit Oriented Development (TOD)* pada titik simpul potensial agar terjadi interkoneksi yang lebih baik dan efektif dengan moda transportasi lain pada proses perpindahan moda.

Penelitian juga dilakukan dengan mengadakan studi banding pada Jaringan Kereta Api Commuter Line Jabodetabek dan Rencana Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta pada bulan Mei-Juni 2012

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demand / Permintaan Perjalanan

Bangkitan pergerakan

Kecenderungan pergerakan orang di wilayah Mamminasata akan berakhir di Kota Makassar sebagai tujuan kegiatan dan memiliki intensitas penggunaan lahan yang tinggi khususnya kegiatan perdagangan, perkantoran, permukiman, wisata dan pendidikan tinggi. Dalam melakukan pergerakan sebagian besar orang melalui jalur jaringan jalan utama seperti Jl. Perintis kemerdekaan (dari Maros), Jl. Sultan Alauddin (dari Gowa dan Takalar) dan Jl. Alternatif Tanjung Bunga (dari Takalar) khususnya pergerakan yang menggunakan kendaraan umum. Hal tersebut disebabkan selain kurangnya jalan alternatif.

Distribusi pergerakan

MAT Wilayah Mamminasata

Distribusi pergerakan penduduk pada tahun 2012 berdasarkan sampel dengan metode *accidental* yang digunakan menunjukkan Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi memiliki daya tarik yang sangat besar untuk orang datang melakukan aktivitas, antara lain kelengkapan sarana dan prasarana pendukung seperti sebagai pusat sarana pendidikan tinggi, rumah sakit, perkantoran, perdagangan, industri dan lainnya.

Sesuai hasil MAT berdasarkan populasi penduduk pergerakan orang di wilayah Mamminasata dan melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk di wilayah Mamminasata, maka diperoleh proyeksi MAT pergerakan penduduk pada tahun 2030 dengan asumsi bahwa pergerakan penduduk signifikan dan berbanding lurus dengan proyeksi pertumbuhan penduduk. Terjadi peningkatan pergerakan di wilayah Mamminasata pada tahun 2030 disebabkan oleh adanya peningkatan perkembangan aktifitas khususnya di kawasan sub urban (Kec. Biringkanaya, Kec. Moncong Loe, Kec. Galesong Utara, Kec. Parang Loe) yang diakibatkan oleh terjadinya perluasan pembangunan yang ditandai dengan pembangunan permukiman-permukiman baru di wilayah *sub urban* yang akhirnya berdampak pada peralihan pergerakan penduduk Mamminasata.

MAT Simpul Kota Makassar

Pola pergerakan antar simpul kegiatan akan berpengaruh pada pola pergerakan antar wilayah pada kawasan Mamminasata. Perletakan titik simpul yang harus berdasarkan pola pergerakan asal tujuan sehingga pelayanan pada semua titik simpul menjadi optimal. Dalam analisis ini akan melihat pola pergerakan pada setiap simpul pada Kota Makassar yang terdiri dari 14 titik simpul.

Gambar 1. Desire Line Asal Tujuan Pergerakan Penduduk antar Titik Simpul Koridor Kota Makassar Tahun 2011

Gambar 2. Desire Line Asal Tujuan Pergerakan Penduduk antar Titik Simpul Koridor Kota Makassar Tahun 2030

Hasil analisis berdasarkan sampel menunjukkan bahwa asal terbesar yaitu pada titik simpul Karebosi sebesar 269 org (13,20%) dan terkecil pada titik simpul Bandara sebesar 70 org (3,43%) sedangkan tujuan terbesar pada simpul Karebosi sebesar 286 org (14,03%) dan terkecil pada titik simpul TPK sebesar 72 org (3,53%). Pola pergerakan antar simpul terbesar pada Mall Mari-Karebosi sebesar 41 pergerakan.

Untuk memperoleh besaran pergerakan tahun 2011, data MAT tersebut kemudian disinkronkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 kecamatan pada lokasi simpul tersebut. Sampel diambil secara acak dalam waktu 1 hari survey.

Analisis proximity (kedekatan) dengan jaringan pengumpan (feeder)

Berdasarkan pengamatan, guna lahan yang berkembang secara linear mengikuti jalan arteri menyebabkan banyaknya kejadian hambatan samping adalah guna lahan yang merupakan tarikan lalu lintas yaitu guna lahan untuk perdagangan atau komersial seperti mall, pasar dan pertokoan.

pengembangan adalah simpul Daya dan Karebosi yang dilalui oleh 7 jenis moda transportasi sedangkan terkecil yaitu simpul Jl. Irian yang hanya dilalui oleh 3 jenis moda transportasi

Analisis Penentuan Simpul pada Jaringan Kereta Api Mamminasata

Dalam Laporan Akhir Masterplan Jalur Kereta Api Perkotaan Mamminasata telah merekomendasikan 6 koridor jaringan dengan beberapa titik simpul, namun dalam penelitian ini tetap akan dianalisis terhadap koridor Kota Makassar untuk menentukan titik simpul yang lebih efektif. Analisis wilayah skalogram dan indeks sentralitas (C) dilakukan terhadap 14 titik simpul sebagai pusat simpul pergerakan dilakukan terhadap ketersediaan fasilitas umum sebagai indikator kemudian Selanjutnya hasil analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas akan menghasilkan beberapa alternatif yang akan menjadi titik simpul jaringan KA.

Alternatif-alternatif tersebut kemudian dianalisis untuk memilih titik simpul KA dengan mempertimbangkan beberapa kriteria antara lain (1) Hirarki Jalan, (2) Sumber-sumber produksi, (3) Pola persebaran penduduk, (4) Kesesuaian tata ruang, (5) Jarak antar titik simpul, (6) Ketersediaan lahan, (7) Konektifitas antar moda, (7) Ketersediaan sarana listrik dan (8) Dilalui jalur rencana jaringan KA perkotaan Mamminasata.

Tabel 2. Skalogram Ketersediaan Fasilitas Umum Simpul Kota Makassar

No.	Nama Simpul	Fasilitas Umum																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Bandara Slt. Hasanuddin	x	x	x	x	x		x		x	x		x		x	x		
2	Pai/Sudiang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		
3	Daya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		
4	Kampus Unhas	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		
5	Graha Pena	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x		
6	Maccini	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			
7	MTC							x		x	x			x	x	x		
8	Jl. Irian		x					x	x	x	x	x			x			
9	TPK	x			x	x		x	x	x	x	x			x			
10	Ahmad Yani	x	x	x		x		x		x	x	x		x	x	x		
11	Karebosi	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		
12	Mall Mari					x	x	x		x	x	x		x	x			
13	Pa'baeng-baeng		x			x	x	x	x	x	x			x	x			
14	Gunung Sari	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x			
		Keterangan																
		1	: Sekolah/Kampus					9	: Bank									
		2	: Tempat Ibadah					10	: Restoran/RM									
		3	: Taman					11	: Hotel/Wisma									
		4	: Industri					12	: Bandara									
		5	: Perumahan					13	: Pelabuhan									
		6	: Puskesmas/RS					14	: Terminal/Halte									
		7	: Kantor					15	: Mall/Pertokoan									
		8	: Pasar					16	: Lahan Parkir									

sumber : Analisis, 2012

Tabel 3. Skalogram dan Indeks Sentralitas (C) Simpul Kota Makassar

No.	Nama Simpul	Fasilitas Umum																Fungsi	C
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total	
1	Bandara Slt. Hasanuddin	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	11	68.75
2	Pai/Sudiang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	12	75
3	Daya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	14	87.5
4	Kampus Unhas	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	12	75
5	Graha Pena	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	12	75
6	Maccini	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	12	75
7	MTC	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	6	37.5
8	Jl. Irian	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	7	43.75
9	TPK	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	9	56.25
10	Ahmad Yani	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	11	68.75
11	Karebosi	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	13	81.25
12	Mall Mari	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	8	50
13	Pa'baeng-baeng	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	9	56.25
14	Gunung Sari	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	12	75

sumber : Analisis, 2012

Berdasarkan nilai indeks sentralitas (C) menunjukkan simpul dengan ketersediaan fasilitas umum terbesar yaitu simpul Daya (87,5) sedangkan terkecil yaitu simpul MTC (37,5). Setelah dilakukan analisis terhadap beberapa alternatif maka diperoleh beberapa titik simpul yang melewati koridor Kota Makassar pada

jaringan KA komuter Mamminasata terdiri dari 14 titik antara lain Bandara Sultan Hasanuddin, Pai, Daya, Kampus Unhas, Graha Pena, Maccini, MTC, Jl. Irian, Terminal Petikemas (TPM), Jl. Ahmad Yani, Karebosi, Mall Mari, Pa'baeng-baeng dan Gunung Sari.

Analisis Spasial Koridor Jalur KA Komuter dengan Penerapan Konsep TOD

Dilakukan untuk menentukan jenis titik simpul dengan pendekatan sistem transit. Penerapan konsep *Transit Oriented Development* pada simpul-simpul potensial tersebut diharapkan akan mengatasi segala persoalan transportasi dimasa yang akan datang dan sistem transportasi publik menjadi lebih optimal. Setelah dilakukan analisis spasial dengan pendekatan sistem transit dapat ditentukan bahwa pada koridor Kota Makassar terdapat 2 transit nodes dan 12 transit corridor.

Tabel 4. Penentuan Sistem Transit Simpul Kota Makassar

NO.	TITIK SIMPUL	KRITERIA				JUMLAH	JENIS
		MAT		Fasilitas Umum	Moda Transportasi		SISTEM
		Asal	Tujuan				TRANSIT
		<i>skala</i>	<i>skala</i>	<i>unit</i>	<i>jenis</i>		
1	Bandara Sit. Hasanuddin	7	8	11	5	31	Corridor
2	Pai/Sudiang	7	7	12	5	31	Corridor
3	Daya	8	8	14	7	37	Nodes
4	Kampus Unhas	8	8	12	6	34	Corridor
5	Graha Pena	8	8	12	5	33	Corridor
6	Maccini	8	8	12	6	34	Corridor
7	MTC	8	8	6	5	27	Corridor
8	Jl. Irian	8	8	7	3	26	Corridor
9	TPK	7	8	9	4	28	Corridor
10	Ahmad Yani	8	8	11	6	33	Corridor
11	Karebosi	9	9	13	7	38	Nodes
12	Mall Mari	8	8	8	6	30	Corridor
13	Pa'baeng-baeng	8	8	9	5	30	Corridor
14	Gunung Sari	9	8	12	6	35	Corridor

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Setelah dilakukan pembobotan dengan membedakan 2 jenis sistem transit dengan klasifikasi untuk nilai <(kurang dari) 35 sebagai *transit corridor* dan nilai >(lebih dari) 35 sebagai *transit nodes*. Sehingga didapatkan pada koridor Kota Makassar terdapat 2 *transit nodes* dan 12 *transit corridor*.

Penelitian ini akan memperlihatkan pola konektifitas antar moda transportasi yang akan mengatasi persoalan kemacetan transportasi di jalan dan

strategi perencanaan titik simpul sebagai titik transit dengan pendekatan konsep *Transit Oriented Development (TOD)*.

Analisis Spasial ini untuk menentukan jenis simpul yang berada pada koridor Jalur Kereta Api Komuter Mamminasata. Penentuan potensi simpul tersebut didasarkan pada analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk (potensi *demand*), analisis *proximity* dengan jaringan *feeder*, dan faktor penggunaan lahan serta jarak antara simpul dengan bangkitan (permukiman) pada koridor Kota Makassar.

Penerapan konsep *Transit Oriented Development* pada simpul-simpul potensial tersebut diharapkan akan mengatasi segala persoalan transportasi dimasa yang akan datang dan sistem transportasi publik menjadi lebih optimal.

Konsep perencanaan kota di wilayah sub urban seharusnya teduh dilengkapi dengan jalur hijau dan pekarangan hijau sehingga mendorong penduduk untuk naik sepeda, berjalan kaki (*walkable*) dan menggunakan mobil tanpa AC. Prinsip-prinsip penataan untuk jalur pejalan kaki yaitu (1) pejalan harus merasa nyaman, aman, teduh, romantis dan selamat, merencanakan jalur yang mudah diakses, (2) jalur yang ramah dengan pengguna lansia, perempuan, anak dan orang cacat, (3) jalur yang terintegrasi dengan sistem parkir dan halte, (4) jalur yang dilengkapi dengan *street furniture*. (Wunas, 2011).

Dalam analisis spasial ini untuk pererapan konsep TOD diutamakan aktifitas berjalan kaki (*walkable*) dengan radius maksimal 800-1.000 meter dari titik transit.

Gambar 4. Akses pejalan kaki terhadap sarana kegiatan sosial dan ekonomi perkotaan (*sumber : Wunas, 2011*)

Konsep TOD yang mengutamakan pencapaian ke titik transit dengan jalan kaki (*walkable*) dengan radius maksimal 1 km dan aktifitas bersepeda dengan radius maksimal 5 km.

Gambar 5. Konsep rancangan permukiman berkelanjutan pada suburban dengan pencapaian ke titik transit (*sumber : Wunas, 2011*)

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis simpul-simpul yang berada pada koridor pada kawasan *sub urban* dan *urban* Kota Makassar. Setiap simpul akan dianalisis berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki kemudian mengaplikasikan konsep TOD sehingga nantinya dapat ditentukan jenis dan karakteristik setiap simpul. Pada koridor ini direncanakan terdapat 14 titik simpul yang akan menjadi titik transit atau *transit stop* baik berupa *transit corridor* dan *transit nodes*. Titik-titik transit tersebut yaitu Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Pai, Daya, Kampus Unhas, Graha Pena, Maccini, MTC, Jl. Irian, Terminal Petikemas (TPM), Jl. Ahmad Yani dan Karebosi, Mall Mari, Pa' Baeng-Baeng dan Gunung Sari

Untuk mengoptimalkan fungsi dari setiap titik simpul yang akan menjadi titik stasiun persinggahan kereta api maka penerapan konsep berbasis TOD menjadi salah satu strategis. Penataan titik simpul memperhitungkan guna lahan, perkembangan jumlah penduduk di masa yang akan datang.

Penerapan konsep TOD pada titik transit potensial

1. Transit Node

Contoh untuk simpul Karebosi

Simpul yang berada pada pusat Kota Makassar menjadi titik akhir dari perjalanan dari setiap koridor. Lapangan Karebosi yang telah ditata dengan penambahan area basement sebagai area komersial dapat digunakan sebagai area *transit stop*. Fungsi utama kawasan sebagai fasilitas umum dengan perkantoran, mall, sekolah, sarana ibadah dan tempat rekreasi menjadi tarikan pada pusat *urban* Kota Makassar ini.

Gambar 6. Kondisi Eksisting Simpul Jl. Karebosi

Aktifitas olahraga dan rekreasi pada waktu dan jam tertentu menjadi tarikan aktifitas yang akan mendorong bertambahnya penggunaan transportasi kereta api komuter ini. Jalur pedestrian untuk pejalan kaki menuju pusat aktifitas rata-rata hanya berjarak 300 meter

Gambar 6a. Lahan parkir sebagai *Park and Ride*

Penataan zona dengan mengutamakan fungsi perkantoran dan fasilitas umum akan mendorong titik transit ini menjadi tujuan utama setiap perjalanan dari setiap koridor. Titik ini juga merupakan pertemuan dengan beberapa jenis moda transportasi massal yang direncanakan seperti busway, kereta api regional, kereta monorel dan MRT.

Gambar 7. Analisis TOD Simpul Karebosi

Infrastruktur berupa stasiun utama dibangun kearah bawah (basement) untuk mempertahankan Lapangan Karebosi sebagai open space yang bernilai historis. Dari analisis tersebut dari beberapa pendekatan maka titik transit ini berpotensi dikembangkan sebagai *Transit Nodes* yang menjadi simpul utama dari semua koridor jalur kereta api komuter dan moda transportasi massal lainnya.

2. Transit Corridor

Contoh untuk simpul Kampus Unhas

Kawasan dengan fungsi utama pendidikan ini terdapat beberapa perguruan tinggi seperti Unhas, Politeknik Negeri Makassar, Stimik Dipanegara, Stimik Akba. Juga terdapat SD Negeri dan SD Kare. Kawasan ini ditunjang dengan fasilitas umum yaitu RSUR Wahidin Sudirohosodo, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kawasan Pertokoan.

Tarikan beberapa fasilitas pendidikan, perkantoran dan kesehatan tersebut mendukung untuk penerapan konsep TOD Edengan menempatkan titik *transit stop* pada Pintu 1 Unhas karena tersediannya open space dan telah tersedia fasilitas *Park and Ride* untuk parkir sepeda bagi mahasiswa. Jalur pedestrian

dalam kampus sampai ke RSUD Wahidin Sudirohusodo yang berjarak 700 meter dari titik transit sangat efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi

Gambar 8. Kondisi Eksisting Simpul Kampus Unhas

Gambar 9. Pintu 1 Unhas sebagai *transit stop*

Gambar 10. Analisis TOD Simpul Unhas

Dari hasil analisis pada kawasan pendidikan ini berpotensi sebagai *Transit Corridor*.

3. Fasilitas Parkir (*Park and Ride*)

Sistem *Park and Ride* merupakan sistem parkir yang menggunakan fasilitas ruang parkir dengan menitipkan kendaraan pribadi kemudian beralih ke transportasi umum yang lokasinya tidak jauh dari transit stop (maksimal 600m-800m). Perencanaan infrastruktur berupa fasilitas parkir (*park and ride*) baik secara vertikal dan horisontal mempertimbangkan tersediannya lahan untuk parkir

tersebut. Lahan untuk parkir tersebut harus berada disekitar titik simpul dengan akses pencapaian dengan berjalan kaki dan bersepeda. Fungsi lahan parkir terbuka juga dapat sebagai ruang terbuka hijau sebagai taman yang dapat dijadikan tempat peralihan sebelum melakukan perpindahan moda. Ketersediaan lahan parkir disekitar simpul pada koridor Kota Makassar.

Tabel 5. Ketersediaan Lahan Parkir pada Titik Simpul

NO.	TITIK SIMPUL	Ketersediaan		Lokasi	Luas
		Lahan Parkir			Lahan
		Ada	Tdk		
1	Bandara Slt. Hasanuddin	√		Taman segitiga Dakota	350 m ²
2	Pai/Sudiang		√		
3	Daya	√		Terminal Daya	500m ²
4	Kampus Unhas	√		Pintu 1 Unhas	400 m ²
5	Graha Pena	√		Parkir Graha Pena	350 m ²
6	Maccini		√		
7	MTC		√		
8	Jl. Irian		√		
9	Terminal Peti Kemas	√		Pelataran Terminal Peti Kemas	450 m ²
10	Ahmad Yani	√		Taman & gedung Balikota	350 m ²
11	Karebosi	√		Lapangan Karebosi	500 m ²
12	Mall Mari		√		
13	Pa'baeng-baeng		√		
14	Gunung Sari	√		Lahan Telkom	400 m ²

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Gambar 11. Fasilitas *Park and Ride* untuk sepeda di Pintu 1 Unhas

Gambar 12. Fasilitas *Park and Ride* pada Simpul Karebosi

Dari hasil analisis spasial dengan pendekatan sistem transit maka dapat digambarkan rute pelayanan kereta api komuter Mamminasata yang termasuk dalam koridor penelitian, yaitu koridor Kota Makassar.

Gambar 13. Analisis Spasial Koridor Penelitian

Gambar 14. Analisis pendekatan Sistem Transit Koridor Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian terhadap koridor Kota Makassar dan sesuai rekomendasi koridor lain dalam Masterplan Jalur Kereta Api Komuter Mamminasata dapat digambarkan skema rute pelayanan kereta api komuter Mamminasata.

Gambar 15. Analisis Rute Pelayanan Kereta Api Komuter Mamminasata

Interkonektifitas antar moda transportasi Mamminasata

Dalam dokumen Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) dan Masterplan Rencana Jaringan Transportasi Mamminasata telah terdapat rencana beberapa moda transportasi antara lain Busway Mamminasata, Kereta Api Regional Sulawesi, Monorel Mamminasata. Setelah hasil penelitian ini kami dapatkan jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata maka kami mencoba mengkoneksikan antar jaringan moda transportasi tersebut sehingga akan terjadi interkonektifitas antar moda transportasi.

Gambar 16. Interkonetifitas antar moda transportasi missal Mamminasata

KESIMPULAN

Hasil analisis penentuan simpul sebagai titik konektifitas antar moda koridor Kota Makassar terdiri dari 14 titik simpul yaitu Bandara Sultan Hasanuddin, Pai, Daya, Kampus Unhas, Graha Pena, Maccini, MTC, Jl. Irian, Terminal Petikemas (TPM), Jl. Ahmad Yani, Karebosi, Mall Mari, Pa'baeng-baeng dan Gunung Sari

Hasil analisis spasial untuk menentukan jenis sistem transit terdapat 2 transit nodes dan 12 transit corridor. Simpul *transit nodes* akan menjadi stasiun utama sedangkan simpul *transit corridor* akan menjadi stasiun penunjang. Perencanaan titik simpul dengan penerapan konsep TOD diwujudkan dengan penataan dan penyediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas perpindahan moda khususnya bagi pejalan kaki. Infrastruktur TOD berupa transit stop direncanakan pada transit node yaitu stasiun utama dan transit corridor dengan stasiun kecil/halte. Fasilitas parkir berupa *park and ride* direncanakan pada 8 titik simpul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesainya tesis dengan judul **"Studi Sistem Transit Oriented Development (TOD) Perkeretapian dalam Rencana Jaringan Kereta Api Komuter Mamminasata"**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada:

1. **Prof. Dr.dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.Sc** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. **Prof. Dr. Ing. M. Yamin Jinca, MStr** selaku Ketua Program Studi Transportasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, sekaligus Ketua Penasehat yang banyak membantu serta memberikan saran-saran dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. **Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA** selaku anggota komisi penasehat dengan penuh kesabaran memberikan dorongan, bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis .
5. **Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU, Prof. Dr. H. Muh. Asdar, SE, M.Si, dan Dr-Eng. Ihsan Latief, ST, MT** selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berarti untuk penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen pengajar Program Magister Teknik Perencanaan Transportasi Unhas yang telah membimbing dan memberikan bekal berupa penambahan wawasan serta ilmu pengetahuan.
7. Direktur **PT. KAI Commuter Jabodetabek, PT. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan Unit Pengelola Transjakarta Busway** atas bantuan dan dukungannya selama penulis melakukan studi banding.

8. **Ayahanda Andreas Mallio, BA (Alm.) dan Ibunda Patasik Pasande, BA (Alm.)** atas segala kasih sayang dan dukungan walaupun saat ini Mereka telah berada di Surga-Nya. Ini adalah persembahan kecil yang kedua dari anakmu.
9. Saudaraku **Rosa Surya Ningsih, S.Pt , Monika Wijaya, SKM dan Siska Yanti, S.Si, A.Pt** atas bantuan dan dukungan dan semangatnya.
10. Kepada kanda dan sahabat, Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Perencanaan Transportasi Universitas Hasanuddin Angkatan 2010 Kelas Non Reguler, Reguler dan Puspitek PU yang bersama-sama telah melewati masa kuliah dikampus tercinta.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Perhubungan. (2009). *Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api*. Dephub. Jakarta
- Departemen Pekerjaan Umum dan JICA. (2006). *Rencana Tata Ruang Terpadu untuk Wilayah Metropolitan Mamminasata*. JICA. Makassar
- Dunphy, Robert Tetal. (2004), *Developing Around Transit: Strategies and Solution That Work*. Washington, Urban Land Institute
- Ewing, Reid, (1997). *Transport and Land Use Innovations*. American Planning Associaton, Chicago.
- O'Flaherly. 1997. *Transport Planning and Traffic Engineering* Athanaeum Press Ltd, England
- PT. Insan Mandiri, (2011). *Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan Jalur KA Perkotaan Makassar dan Sekitarnya (Mamminasata)*
- Venny, V.N, (2010). *Konsep Pembangunan Berorientasi Transit Sebagai Pengendalian Pola Pergerakan Transportasi di Kawasan Perkembangan Kota Makassar*, Program Pascasarjana Unversitas Hasanuddin.
- Windra, P.W, 2012. *Perencanaan Jaringan dan Simpul Kereta Api Komuter Mamminasata (Pendekatan Geospasial Pergerakan Transportasi Perkotaan)*, Program Pascasarjana Unversitas Hasanuddin.

Wunas, S., Maruddani, A.W., dan Munaja, A.W. 2009, *Pola Pergerakan Angkutan Peti Kemas Pendukung Pembangunan Kota Makassar*. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin. Makassar.

Wunas, S. (2011), *Kota Humanis, Integrasi Guna Lahan & Transportasi di Wilayah Suburban*. Brilian Internasional

Yuniasih, F, 2007. *Perancangan Kawasan Transit Oriented Development Dukung Atas Berdasarkan Optimalisasi Sirkulasi*. Program Studi Magister Rancang Kota, Institut Teknologi Bandung.